

BOJXONA TO‘LOVLARINING MOHIYATI VA ULARNI QO‘LLASHNING AHAMIYATI

Kadirov Komil Malikovich,

Bojxona qo‘mitasining

Bojxona rasmiylashtiruvchi markazi xodimi,

e-mail: leandro.garcia.monreal@gmail.com

Sarmanov Orifjon Adiljonovich,

Bojxona instituti dotsenti v.b., i.f.f.d. (PhD),

e-mail: sarmanovorifjon@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bojxona to‘lovlarining asosiy tushunchasi, turlari hamda ularni qo‘llashning muhimligi ilmiy jihatdan o‘rganilgan. Tadqiqotlar asosida amaliy va nazariy tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: Bojxona to‘lovlari, import bojxona boji, qo‘shilgan qiymat solig‘i, aksiz solig‘i, bojxona yig‘imlari.

Tashqi savdo to‘g‘ridan-to‘g‘ri mamlakat iqtisodiyotiga ta’sir ko‘rsatib, uning liberallashtirilishini jadallashtirish orqali milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, bojxona sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan bojxona tartibotini soddalashtirish va uni xalqaro standartlar hamda rivojlangan davlatlarning ilg‘or amaliyotlari asosida takomillashtirish, mamlakatning tashqi savdo faoliyatining kengayishiga imkon yaratmoqda.

Har bir davlat global bozorda o‘z pozitsiyasini mustahkamlash uchun ishlab chiqarish salohiyatini doimiy ravishda rivojlantirishga intiladi. Ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshirish va xalqaro bozorlarga chiqishda tashqi savdo tarkibini tizimli tahlil qilish, uni optimallashtirish hamda eksport salohiyatini kuchaytirish tashqi savdoning liberallashtirilishida asosiy maqsad hisoblanadi.

Tashqi iqtisodiy faoliyatni bojxona to‘lovlari orqali tartibga solishda, tashqi savdoning samarali tarkibini ta’minlash, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xorijiy nomutanosib raqobatdan himoya qilish hamda to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni jalb qilishni rag‘batlantirish maqsadida bojxona to‘lovlari, ularning stavkalari, shuningdek bojxona to‘lovlaridan beriladigan preferensiyalar va imtiyozlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda bojxona to‘lovlarining samarali undirilishi va ularning o‘z vaqtida davlat byudjetiga o‘tkazilishi bojxona organlari oldidagi asosiy vazifalardan biridir.

Bojxona to‘lovlarining mohiyati hamda ularni tashqi savdoni tartibga solishda qo‘llashning nazariy asoslari yuzasidan dunyo olimlari turli qarashlarni ilgari surishgan. Quyida ularning ba’zi fikrlarini keltiramiz:

D.A. Slepov va E.V. Chuykovning fikricha, bojxona to‘lovlari — bu bojxona organlari xodimlari tomonidan hisoblanadigan va federal byudjetning daromadlarini to‘ldiruvchi manba hisoblanadi [1].

V.Yu. Jukoves esa bojxona to‘lovlarini tovarlarni bojxona ittifoqi chegarasi orqali olib o‘tishda bojxona organlariga shaxs tomonidan majburiy to‘lanadigan barcha to‘lovlar yig‘indisi deb ta’riflaydi [2].

R. Chobanu o‘z ilmiy tadqiqotlarida bojxona to‘lovlarini import, eksport yoki tranzit tovarlari uchun chegarani kesib o‘tishda davlat tomonidan olinadigan mablag‘lar sifatida izohlagan [3].

O.Yu. Bakayev esa bojxona to‘lovlarini belgilangan tartibda bojxona organlari tomonidan undiriladigan, tovarlarni bojxona ittifoqining chegara punktlaridan olib o‘tishda to‘lanadigan, soliqlar va budjetga tushadigan boshqa majburiy to‘lovlar funksiyasini bajaruvchi majburiy to‘lovlar deb ta’riflagan [4].

Shuningdek, o‘zbek iqtisodchi olimi T.N.Pardayevning fikricha, Bojxona chegarasi orqali olib o‘tilayotgan tovar-moddiy boyliklar uchun Davlat budjetining daromadlar qismi uchun undiriladigan to‘lovlar bojxona to‘lovlaridir [9].

Ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasida bojxona to'lovlarining tarkibi bojxona boji, aksiz solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i, bojxona yig'implari va boshqa bojxona to'lovlardan iborat. Jismoniy shaxslar tomonidan chetdan shaxsiy ehtiyojlari uchun tovar olib kelsa, qonunchilikda belgilangan bojxona boji, qo'shilgan qiymat solig'i va aksiz solig'i o'rniga yagona bojxona to'lovini to'lashni nazarda tutuvchi bojxona to'lovlarini undirishning soddalashtirilgan tartibi qo'llaniladi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2015-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari tomonidan undirilgan bojxona to'lovlari hajmi muttasil o'sish tendensiyasini namoyish etgan. Bu davr mobaynida bojxona to'lovlarining Davlat budjeti daromadlar qismidagi ulushi sezilarli darajada, ya'ni 7,3 foizga ko'paygan. Ushbu o'sish, birinchi navbatda, tashqi savdo hajmining kengayishi, bojxona ma'muriyatchiligining takomillashishi va soliq siyosatidagi o'zgarishlar bilan bog'liq (1-rasmga qarang).

1-rasm. 2015-2021-yillarda bojxona organlari tomonidan undirilgan bojxona to'lovlari, trln so'mda¹

O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari tomonidan 2015-2024 yillarda Davlat budjetiga o'tkazilgan bojxona to'lovlari tarkibining o'zgarishi tahlil qilindi (1-jadval)

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari tomonidan Davlat budjetiga o'tkazilgan bojxona to'lovlari tarkibining o'zgarishi, %da²

Bojxona to'lovlari turlari	Yillar									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Qo'shilgan qiymat solig'i	54,5	54,1	60,4	74,5	78,5	79,8	82,1	84,1	80,0	77,7
Import bojxona boji	24,9	25,8	22,5	16,1	13,5	14,3	14,3	12,5	16,0	15,9
Aksiz solig'i	17,3	17,2	14,5	4,6	4,6	3,7	0,9	0,7	0,1	2,1
Bojxona yig'implari va boshqa to'lovlar	3,3	2,9	2,6	4,5	3,4	2,2	2,6	2,7	3,9	4,3
Jami	100,0									

¹ Bojxona qo'mitasi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan.

² Bojxona qo'mitasi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan.

2015-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari tomonidan Davlat budjetiga o'tkazilgan bojxona to'lovlari tarkibida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi.

Tahlil natijalariga ko'ra, 2024-yilda jami bojxona to'lovlari tarkibida quyidagi ulushlar qayd etilgan:

- qo'shilgan qiymat solig'i (QQS): 77,7%;
- import bojxona boji: 15,9%;
- aksiz solig'i: 2,1%;
- bojxona yig'implari va boshqa to'lovlar: 4,3%.

Ta'kidlash joizki, 2015-yil holatiga ko'ra bu ko'rsatkichlar tubdan farq qilgan: QQS 54,5%, import boji 24,9%, aksiz solig'i 17,3% va bojxona yig'implari hamda boshqa to'lovlar 3,3% ni tashkil etgan.

Bu yillar oralig'ida jami bojxona to'lovlari tarkibida ro'y bergan asosiy tendensiyalar quyidagilardan iborat:

- import bojining ulushi 9,0% ga kamaygan;
- aksiz solig'i ulushi 15,2% ga kamaygan;
- qo'shilgan qiymat solig'i ulushi 23,2% ga sezilarli oshgan;
- bojxona yig'implari va boshqa to'lovlar ulushi 1,0% ga ortgan.

Bojxona to'lovlarning samaradorligini oshirish va ularni qo'llashni takomillashtirish bo'yicha quyidagilar taklif etiladi:

- bojxona to'lovlari stavkalarini xalqaro standart talablari va rivojlangan xorijiy tajribalari asosida takomillashtirib borish;
- bojxona to'lovlari undiriluvchanligiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish va ularning ta'sirini baholash;
- bojxona to'lovlaridan imtiyoz berish tizimini optimallashtirish.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida qayd etilgan takliflarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi O'zbekistonning iqtisodiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Слепова Д.А., Чуйкова Э.В. Таможенные платежи, исчисляемые таможенными представителями как источник формирования доходов федерального бюджета Российской Федерации. Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. 2016;(11):192–196.
2. Жуковес В.Ю. Таможенное право в вопросах и ответах.М.2005.с 98.
3. Ciobanu, R. (2015). The National Institutional System with Competence in Administering Customs Duties. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII: Social Sciences and Law, (2), 181-188.
4. Бакаева О.Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности РФ. Саратов.2005 с28.
5. Nosirovich, T. P., Rixsibayevich, A. S., & Adiljonovich, S. O. (2021). Prospects for increasing the effectiveness of the application of privileges and preferences from customs duties. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(7), 69-76.
6. SARMANOV, O. A., & FARXODOV, F. F. BOJXONA YIG'IMLARINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH Tulkin Nasirovich PARDAYEV.
7. Pardayev T.N. O'zbekistonda bojxona to'lovlarini undirish mexanizmini takomillashtirish.: i.f.d. (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati/ -T.: 2025-y. - 65 b.
8. Pardayev, T., Sarmanov, O., & Kamalov, S. (2022). GLOBALASHUV SHAROITIDA MILLIY BOJ TARIFI TIZIMINI XALQARO TALABLARGA UNIFIKATSIYALASH. Economics and Innovative Technologies, 10(6), 425-433.
9. Adiljonovich, S. O. (2025). O'ZBEKISTONDA BOJXONA TO'LOVLARI TUSHUMINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 5(03), 249-256.

10. Sarmanov, O., & Sirojev, O. (2025). IMPROVING THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE FIELD OF CURRENCY CONTROL IN FOREIGN TRADE OPERATIONS. *International Journal of Political Sciences and Economics*, 1(3), 85-91.

11. <https://lex.uz>.

12. <https://customs.uz>.